

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

TALABALARNING RITORIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISH VA NOTIQLIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK HAMDA EMOTSIONAL HOLATLARNI TAHLIL QILISH

Shotemirov Sanjar Xolmo‘min o‘g‘li

T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Mustaqil tadqiqotchisi
+99899 426 59 07

shotemirovsanjar@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolaning maqsadi talabalarda notiqlik mahoratini shakllantirish jarayoniga psixologik yondashuv asosida tadqiq etish. Buning uchun sizlarga nutq mazmunini ishlab chiqishda rioya qilinishi kerak bo‘lgan asosiy qoidalar bilan tanishtirishimiz kerak, ushbu jarayonda yuz beruvchi psixologik to‘siqlarga e‘tiboringizni tortishimiz zarur. Shuningdek, notiqlikni qanday yo‘llar bilan yuzaga keltirish va takomillashtirish hamda ushbu jarayonda psixologik to‘siqlarni qanday yengib o‘tish yo‘llarini ham batafsil yoritishga harakat qildik.*

Kalit so‘z: *Notiqlik, so‘zlashish, mahorat, suxbat, pedagogik qobiliyat, emotsional holatlar, psixologik, talaba yoshlar, shakllantirish,*

Introduction

Uchta tushuncha zamon va makon tanlamaydi. Bular so‘zlash, tinglash va anglashdir. Odamzot yaralibdiki, o‘zaro munosabat jarayonida ana shu uch birlikka amal qilib kelinadi. Buning namoyon bo‘lishi har bir xalqning o‘z mentalitetiga mos va xos. O‘zaro munosabat, murojaat qilish jarayonidagi o‘zni tutish va fikr almashuvlar muomala madaniyati tushunchasida uyg‘unlashadi. Munosabat, murojaat, muloqot, munozara, mubohasa, muhokama, mulohaza singari tushunchalarning barchasi muayyan millatning mos bo‘lgan tushunchalar bo‘lib, u etik va estetik me‘yorlar, qoidalar bilan amalga oshiriladi. O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning ta‘biri bilan aytganda, “Ilmni qadrlang, ilmga intiling! Bir soniya vaqtingiz ham bekor o‘tmasin! Yoshlik – umrning eng bebaho davri. Ilm o‘tda yonmaydigan, suvda cho‘kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang!”¹, demak, ilm-fanga, ona vatanga munosabat o‘z-o‘zidan ma‘naviyatli, barkamol inson tarbiyasida muhim va muqim o‘rin tutishi muqarrardir. Munosabat, shubhasizki, shaxsning muomala madaniyatidan kelib chiqadi. Bu esa barkamollik belgisi bo‘lgan ta‘lim va tarbiyaga, ma‘naviyat va ma‘rifatga borib bog‘lanadi. Aqlan, ruhan va jismonan sog‘lom avlodgina yurtning porloq kelajagidir. Qushning parvozini qo‘sh qanotisiz tasavvur qilish mumkin bo‘lmaganidek, insonning iqboli va yurt istiqbolini ham ta‘lim-tarbiya va ma‘naviyat-ma‘rifatsiz

¹ O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 25-dekabr Yoshlar forumida so‘zlagan nutqidan <https://yuz.uz/uz/news/prezident-yoshlarga-ajdodlardan-ibrat-olib-hayotda-mojizalar-yaratishga-astoydil-intilishingiz-kerak>

tushunish, idrok etish mushkul.

Hozirgi kunda nafaqat O‘zbekiston Respublikasida balki butun dunyoda notiqlik mahoratiga ega kadrlarga bo‘lgan talab juda yuqori. Notiqlik san‘ati — bu yumshoq, mukammal muloqot qobiliyatlarini, g‘ayratni va tinglovchilar bilan o‘zaro aloqada bo‘lishni talab qiladigan mahoratdir. Notiqlik - bu tinglovchilarga kerakli ta‘sir ko‘rsatish uchun ommaviy nutqni qurish va etkazish san‘ati². Notiqlik mahorati quyidagi holatlarda yaqqol ko‘zga tashlanadi:

- Omma oldida nutq so‘zlash, fikrni erkin bayon etish, qo‘rquv va hayajonni yengish;
- Televideniya va radiokanallarga intervyu berish;
- Muloqot va muomala madaniyatini rivojlantirish;
- Majlis va turli anjumanlarni boshqarish, har xil tadbir va marosimlarda boshlovchilik qilish;
- Adabiy til me‘yorlariga rioya qilgan holda, og‘zaki va yozma nutq madaniyatiga amal qilish ko‘nikmasini hosil qilish;
- Minbar, mikrofon va videokamera orqali jamoatchilikka fikr yetkazish
- Idoraviy hujjatlar, rasmiy, ish yuritish qog‘ozlarini to‘g‘ri yozish va to‘ldirish qoidalarini o‘rgatish;
- Ta‘sirchan so‘zlash va ifodali o‘qish qoidalarini o‘rgatish

Yuqorida sanab o‘tilgan hislatlar har bir talaba uchun o‘ta muhim sanalib, ularni oliy ta‘lim muassasalaridagi taxsil davridan boshlab shakllantirishga o‘rgatish kerak. Bunda talabalarga alohida pedagogik-psixologik ko‘maklashish zarur. Talabalarni notiqlikga o‘rgatish vaqtida nafaqat rezyumelarda hamda intervyular vaqtida uning shakllanganini bildirish balki ommaviy nutqning qaysi jihatlarini yaxshi bilishini batafsil tasvirlash hamda tajribasi haqida misollar ketirishni ham o‘rgatish kerak. Buning uchun aniq artikulyatsiyaga ahamiyat berish lozim. Albatta, ma‘ruzachilar yaxshi gapira olishlari kerak. Bu aniq, yetarlicha baland ovozda gapirishni va “mmm” kabi ko‘plab og‘zaki tayoqchalarni ishlatmasdan to‘g‘ri grammatikadan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Yana bir muhim jihat talabalar o‘zlarida yuz beruvchi hayajonni yengib o‘ta olishlari lozim. Shuning uchun biz talabalarni pedagogik-psixologik jihatdan quyidagilarga o‘rgatishimiz kerak:

- Eng mahoratli notiq ekanligiga ishonitirishimiz kerak.
- O‘ziga bo‘lgan ishonchni yuzaga chiqarishiga ko‘maklashish kerak.
- His-hayajonni yengib o‘tishiga o‘rgatishingiz kerak.

Tasodifiy suhbatda yaxshi gaplashish nafaqat katta yoshdagilar uchun sodda balki talaba yoshlar uchun ham oddiy jarayondir. Ammo omma oldida nutq so‘zlash - bu ijroning bir turi, shuning uchun mashq va tayyorgarlikni talab qiladi. Odatda o‘z-o‘zidan yod olish talab etilmaydi, chunki ko‘pchilik odamlar o‘z-o‘zidan ma‘lum darajada gaplasha oladilar, ammo siz uzoq to‘xtamasligingiz, takrorlamasligingiz yoki qoqilmasligingiz uchun o‘zingizning materialingiz bilan yetarlicha tanishishingiz kerak. Bundan tashqari, tezlikni ertami-kechmi emas, o‘z vaqtida tugatish uchun sozlashingiz kerak.

Nutq so‘zlash - bu talabalar ham ijtimoiy, ham akademik muvaffaqiyatni egallashi mumkin bo‘lgan eng muhim qobiliyatlardan biridir³.

Talabalar kun davomida ushbu ko‘nikmalarni yetkazib berish, savollar berish, yangi ma‘lumotlar olish va tengdoshlari bilan muloqot qilish uchun ishlatadilar. O‘qituvchi-psixolog sifatida, talabalarigizning og‘zaki nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam berish uchun kundalik darslar davomida ko‘p

² Крис Стюарт, Майкл Уилксон. Ораторское искусство. - СПб: Амфора/Эврика, 2001.

Подробнее: <https://pkvolt.ru/uz/interior-design/oratorskoe-iskusstvo-uroki-ritoriki-osnovnye-principy.html>

³ Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988 г.

narsalarni qilishingiz mumkin. Masalan: Berninger Wolf tomonidan tayyorlangan “Disleksiya”, “Disgrafiya” va “Dyskalkuliya” maqolalarida keltirilgan mashqlardan talabalarda ogʻzaki nutqni rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlash uchun foydalanish mumkin⁴. Ushbu oʻquv strategiyalari baʼzi bir til nuqsonlari boʻlgan (shu jumladan disleksiya) talabalarga psixologik yordam berishi va boshqa talabalarning til qobiliyatini yaxshilashi mumkin. Quyida shulardan namuna keltiramiz:

Suhbatni ragʻbatlantirish. Suhbatga kirishish uchun baʼzi talabalar oʻziga koʻrsatmaga muhtoj boʻlishi mumkin, shuning uchun imkon tugʻilishi bilan muloqotni boshlash zarur. Savollar berish, talabalarning javoblari qoniqarsiz boʻlsa yumshoqlik bilan oʻzgartirish va ogʻzaki suhbatni davom ettirish uchun maslahatlar berish zarur.

Modelning sintaktik tuzilishi. Talaba parchalangan sintaksisdan foydalanganda, ular uchun toʻliq sintaksisni modellashtirish lozim. U nutq qobiliyatini rivojlantiradi va yozma tilni oʻzlashtirish uchun zarur boʻlgan koʻnikmalarni amalda qoʻllash imkoniyatini beradi.

Koʻz bilan aloqa qilish. Oʻqitish paytida talabalar bilan koʻz aloqasini saqlash va ularni ham shunga undash kerak. Koʻz bilan aloqa qilish talaba yoshlar eʼtiborini tortishda yordam beradi. Bu ularni yaxshiroq tushunishga, aniqroq muloqot qilishga va oʻzlari toʻgʻrisida ogʻzaki boʻlmagan signallarni muvaffaqiyatli talqin qilishga yordam beradi.

Talabalarga baland ovozda gapirish va oʻz fikrlarini aniq bayon qilishni eslatib turish zarur. Talabalardan nutq paytida nutq uchun ishlatiladigan mushaklarni his qilishlarini, ularning hajmi va artikulyatsiyasini kuzatib borish kerak. Ularga yetarlicha aniq va baland ovoz bilan gapirish, guruhning diqqatini saqlab qolish, maʼlumot va fikrlarni samarali ravishda almashish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini eslatib qoʻyish ham kerak.

Ohangning nozik tomonlari. Talabalar koʻchada baland ovoz bilan gaplashganda tushunmovchiliklar tez-tez uchraydi. Talaba yoshlarga ovoz balandligi, pastligi, tezligi va ritmini oʻz ichiga olgan ohang qanday qilib maʼruzachining aytgan maʼnosini oʻzgartirishi mumkinligini eslatib qoʻyish muhim. Koʻpincha ularning aytganlari emas, balki qanday qilib aytishlari munosabatlarning tushunmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Eshitish qobiliyatiga eʼtibor berish. Talabalarning eʼtiborini jalb qilish uchun ketma-ket koʻrsatmalar yordamida tinglashlariga ishonch hosil qilish zarur. ularga eslatish uchun “Tinglash vaqti” kabi iboradan foydalanish mumkin. Shuningdek, doska yoki uning oldidagi devorga eslatmalar yozib qoʻyish foydali boʻlishi mumkin.

Kunning savolini qoʻshish. Har bir dars kunining kirish faoliyati davomida suhbatni ragʻbatlantirish uchun savollar beriladi. (Hatto uni doskaga yozishingiz mumkin, shunda talabalar ogʻzaki, javoblari haqida xonaga kelgan zahoti oʻylay boshlaydilar.) “Oʻzingiz yoqtirgan asar qaysi?” kabi oddiy bir qismli savollardan boshlasa ham boʻladi.

Agar talaba toʻliq jumla bilan javob bermasa, toʻliq jumlaning modellashtirish hamda ushbu modelni takrorlashiga koʻmaklashish kerak. Ular ushbu soddavari savollarga toʻliq jumla bilan muvaffaqiyatli javob bergandan soʻng, murakkabroq javoblarni talab qiladigan ikki qismli savollarga oʻtish mumkin. Buyuk notiq Mark Tullius Tsitseron taʼkidlab oʻtganidek: “Nafaqat notiqni, balki unga munosib nutqni ham yaratish muhim, maʼruzachi tinglovchi bilan aloqa oʻrnatishi, tinglovchilar eʼtiborini jalb qilishi shart. Yalangʻoch nutq tinglovchining qalbida oʻynab, unga hissiyotlar boʻronini keltirib chiqaradigan holatlarda ishlatilishi mumkin”⁵.

⁴ Berninger, V. W., Wolf, B. J. (2009). *Teaching students with dyslexia and dysgraphia: Lessons from teaching and science*. Paul H Brookes Publishing.

⁵ Сопер П. Основы искусства речи. М., 1992 г.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, notiqlik muammolarini yechishda talabalarning ustozlarning mahorat maktabi bilan chuqurroq tanishishlari uchun sharoit yaratish kerak. Pedagog so‘zining ma‘nosi bola yetaklovchi demakdir. Ustoz yetaklovchi, shogird yetaklanuvchi. Hatto ko‘kka parvoz qiluvchi samolyotniyam shatakka oluvchi maxsus mashinasi bo‘ladi. Shunday ekan, talabalarga mashhur suxandon va aktyorlarning ovozlari yozilgan eshittirish va ularning ijro usullarini birgalikda tahlil qilish kerak. Sahnada nom va dong qozongan aktyorlarning bironyasi yo‘qki, kimgadir ergashmagan, taqlid qilmagan bo‘lsin. Shuni inobatga olib talaba yoshlarda ham ushbu hodisalarni tushintirish kerak. Ta’sir, takror, taqlid tushunchalari o‘z o‘rnida mohiyatlidir. Kimgadir taqlid qilib keyinchalik notiqlik mahoratiga erishgan notiqqlarimiz bor desak mubolag‘a bo‘lmas. Notiqlik minbari tilning qudrati, ta’sir kuchi, nazokati, boyligi va go‘zalligini namoyon etuvchi minbar ekanligini, aslo yoddan chiqazmaslik darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 25-dekabr Yoshlar forumida so‘zlagan nutqidan <https://yuz.uz/uz/news/prezident-yoshlarga-ajdodlardan-ibrat-olib-hayotda-mojizalar-yaratishga-astoydil-intilishingiz-kerak>
2. Крис Стюарт, Майкл Уилксон. Ораторское искусство. - СПб: Амфора/Эврика, 2001. Подробнее: <https://pkvolt.ru/uz/interior-design/oratorskoe-iskusstvo-uroki-ritoriki-osnovnye-principy.html>
3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988 г.
4. Berninger, V. W., & Wolf, B. J. (2009). Teaching students with dyslexia and dysgraphia: Lessons from teaching and science. Paul H Brookes Publishing.
5. Сопер П. Основы искусства речи. М., 1992 г.